

FELICITACION.

Pam , pam. -Quien?—Un servidor.
 —¿Qué se ofrece?—Este papel.
 —Qué cosa es?—Lo dice él ;
 entréguelo V. al señor
 —Señor , señor , suelte el diario.
 —¡ Mala peste que te lleve!
 —Pues si parece que llueve
 y la luna dice *Variol!*
 —Fe. li. ci. ta. cion ! pues ya !
 —No lo dije ! cinco van.
 —Mujer en su derecho están
 pues se acerca Navidad.

Dice : Que el cielo señor ,
 os conceda larga vida ,
 con la aureola ceñida
 que concede tierno amor.
 Y durante luenga edad ,
 de riquezas atestados
 podais ver regocijados
 las fiestas de Navidad.
 No sé si claro me esplico ,
 mas si me entedeis , y...
 —Pues señor acaba aquí :
 —¿ Qué significa y... , chico ?

—Que si teneis , huen señor ,
 un real , peseta ó doblon
 ó un franchute napoleon ,
 para darlo á un servidor
 es la mejor ocasion.